

पश्चिम विदर्भातील बंजारा समाजाच्या शैक्षणिक संस्थेचे विस्तार आणि विकासातील योगदान

अनंत रतनलाल राठोड

राजस्थान आर्य कला महाविद्यालय, वाशिम, जि. वाशिम.

Corresponding Author - अनंत रतनलाल राठोड

DOI - 10.5281/zenodo.15560800

प्रस्तावना :

पश्चिम विदर्भ भारताच्या हृदयस्थानी व महाराष्ट्राच्या पूर्व दिशेला सातपुडा पर्वताच्या कुशीतील दख्खनच्या पठारावर वसलेला अमरावती प्रशासकिय विभाग म्हणून ओळखला जातो. पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये बहुजन लोकसमुदाय वास्तव्याला असून ग्रामीण भागापेक्षा शहरातील लोकसंख्या आणि साक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालीन पश्चिम विदर्भामध्ये सामाजिक चळवळीच्या जडणघडणीला व शैक्षणिक विकासाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. एकोणविसाव्या शतकापर्यंत अशिक्षित असलेला बंजारा समाजाला विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी आधुनिक काळातील जागतीकीकरणाशी निकटचा संबंध आल्यामुळे समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण हे वाघीणीचे दुध असल्याचे समजले. म्हणून बंजारा समाजातील नैतृत्वकर्त्यांनी बंजारा समाजाला तसेच बहुजन लोकसमुदायाला शैक्षणिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शिक्षणाचा प्रचार व प्रसाराचा पुढाकार घेवून शैक्षणिक संस्था स्थापन केले. पश्चिम विदर्भातील बंजारा लोकनेत्यांनी आपल्या परिसरामध्ये शैक्षणिक संस्था स्थापन करून या प्रक्रियेला अधिक गती दिल्यामुळे पुढील काळात पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये बंजारा समाजाच्या शैक्षणिक संस्थेचा व्यापक विस्तार झाला.

बंजारा समाजातील लोकनेत्यांनी शैक्षणिक संस्थेचे विस्तारच केले असे नाही तर बंजारा समाजाच्या व बहुजन लोकसमुदायाच्या विविधांगी विकासामध्ये शैक्षणिक संस्थेचा वाटा निश्चित करण्यासाठी भविष्यातील आधुनिक समाजाच्या जडणघडणी करीता शाश्वत विकास कसे करता येतील याचे विचार करू लागले. त्या अनुषंगाने समाजातील विषमता दूर करून एकतापूर्वक सामाजिक परिवर्तनाची भूमिका पार पाडणे, उच्च शिक्षित मनुष्यबळ व रोजगार निर्मिती करून व्यवसायातून कुटुंबाचे चौफेर आर्थिक उत्पन्न वाढविणे, उच्च विद्याविभूषित नविन पिढीची निर्मिती करून प्रशासनाच्या विविध स्तरावर कुशल नेतृत्वाची उभारणी करणे, सांस्कृतिक जागृती व धार्मिक घटकांतर्गत जातीय भेदाभेद नाहीसे करून एका ठिकाणी गुण्यागोविंदाने वास्तव्य करण्यास प्रोत्साहन देणे इत्यादी विस्तृत कार्य करत असतांना पश्चिम विदर्भातील बंजारा शैक्षणिक संस्थेच्या माध्यमातून एकविसाव्या शतकामध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता वाढल्यामुळे बहुजन समाजातील लोकांच्या विकासाची दिशा बदलल्यामुळे हा समुदाय भविष्यातील शाश्वत जगाचा अंदाज बांधू लागला.

प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये बंजारा समाजाच्या शैक्षणिक संस्थेचे विस्तार आणि विकासासंबंधी विस्तृत योगदानाचे अध्ययन करता येतो.

कल्याणासाठी आधुनिकीकरणाला महत्वपूर्ण हेतुने चालना दिली जाते.

संशोधनाचे उद्दिष्ट्ये:

- 1) मानव्यविज्ञान शाखेच्या मुल्यधारित शैक्षणिक संस्थेचे सर्वोत्तम आधुनिकीकरणासाठी विकास व विस्तार करणे.
- 2) पश्चिम विदर्भातील बंजारा शैक्षणिक संस्थेच्या कार्यात्मक वाटचालीतून सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विकास घडवून आणणे.
- 3) राष्ट्र निर्मितीसाठी बहुजन विद्यार्थ्यांना सक्षम व दर्जेदार शिक्षण देवून विविध स्तरावर नेतृत्वकर्त्याची उभारणी करणे.
- 4) तंत्रविज्ञान व अध्यापन प्रशिक्षण तसेच संशोधन प्रक्रियेतून कौशल्याचे संवर्धन करून आत्मनिर्भरता वाढविण्यासाठी महिला शिक्षणास व वसतीगृह विकासाला चालना देणे.
- 5) विद्यापिठीय प्रशासन व पदवीत्तर बहुआयामी अभ्यासक्रमाची दिशा भविष्यातील कल्याणकारी समाजाच्या निर्मितीसाठी कसे उपयोजित असेल यांचे मुल्यांकन करणे.

संशोधनाचे गृहीतके:

- 1) पश्चिम विदर्भातील बंजारा शैक्षणिक संस्थेव्दारे बहुजन समुदायाला दर्जेदार व प्रभावी मुल्याधारित शिक्षण देवून त्यांचा सर्वांगीण संवर्धन व विकास केला जातो.
- 2) विद्यापिठीय सिमाक्षेत्रातील विद्यापीठ व महाविद्यालयाचे प्रशासन, अभ्यासक्रम, विविध योजना व कार्यक्रम राबवितांना बंजारा शैक्षणिक संस्थेने सुध्दा योगदान दिलेला असतो.
- 3) बंजारा शैक्षणिक संस्थेव्दारे राष्ट्र उभारणीसाठी तंत्रविज्ञान संशोधनात्मक कार्य व मानवी

Sustainable Education is Powerful weapon which you can use to change the world – Nelson Mandela.

पश्चिम विदर्भातील बंजारा समाजाच्या प्रमुख शैक्षणिक संस्थेचे विस्तार:

विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी समाजसुधारणा चळवळीच्या जडणघडणी प्रक्रियेतील बंजारा समाजाला समाज सुधारणेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच शैक्षणिक प्रचार आणि प्रसारासाठी बंजारा समाजाची पहिली सामाजिक परिषद 26 मार्च 1926 रोजी म्हैसूर स्टेट मधील हिरापूर येथे एस.व्ही.श्रीव्यंकटरंगम् यांच्या अध्यक्षतेखाली भरविली आणि येथूनच ख.या अर्थाने बंजारा समाजाच्या शैक्षणिक सुधारणेला प्रारंभ होवून त्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक विकास झाला. पुढील काळात निजाम स्टेट म्हणजे पश्चिम विदर्भातील राजकीयदृष्ट्या जागरूक असलेल्या बंजारा समाजातील काही राजकीय लोकनेता मंडळींनी बहुजन लोक समुदायाच्या शैक्षणिक सुधारणेसाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन केले. त्यामध्ये प्रामुख्याने बळीराम पाटील, फुलसिंग नाईक, रामसिंगजी भानावत, प्रतापसिंग आडे, गोविंदसिंह राठोड व मधुकर पवार यांनी पश्चिम विदर्भामध्ये दर्जेदार व अत्याधुनिक उच्च शैक्षणिक संस्था स्थापन करून बहुजन लोक समुदायासाठी संस्थेचे विस्तार व विकास केले.

1) जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ:

पश्चिम विदर्भातील बंजारा समाजाची पहिली शैक्षणिक संस्था म्हणून जनता शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना 1961 साली यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथे करण्यात आले. जनता शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना माजी मुख्यमंत्री वसंतरावजी नाईकांनी केले. त्याचप्रमाणे

सुधाकरराव नाईकांनी या संस्थेला स्थैर्य देण्याचे कार्य केले व संस्थेला स्थानापन्न देण्याचे कार्य मा.मनोहरराव नाईकांनी केले. या संस्थेमुळेच बंजारा समाजाची आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीत परिवर्तन झाल्याचे दिसतात. जनता शिक्षण प्रसारक मंडळाने 1961 ते 1992 पर्यंत उच्च शैक्षणिक दर्जेदार विद्या संपादन करण्यासाठी तेरा महाविद्यालयांसह, सात वसतीगृहाची स्थापन केले. या संस्थेच्या अंतर्गत सहा शैक्षणिक महाविद्यालयापैकी, दोन तंत्रशिक्षण महाविद्यालय, एक औषधी निर्माण महाविद्यालय, एक शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, एक महिला महाविद्यालय, एक कनिष्ठ व वरिष्ठ शैक्षणिक महाविद्यालय, सहा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, तसेच प्रत्येक महाविद्यालयाच्या परिसरात एक एक वसतीगृह असून या संस्थेच्या वतीने कला, वाणिज्य व विज्ञान तसेच शारीरिक शिक्षण, अभियांत्रिकी आणि औषधी निर्माण संबंधी उच्च शैक्षणिक प्रक्रियेतून अध्ययन व अध्यापन केला जातो. या संस्थेच्या शाखा पुसद, महागाव व उमरखेड तालुक्यात असून साधारणतः पाच हजार विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कार्यासाठी सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. बंजारा समाजाची शैक्षणिक पंढरी म्हणून याच संस्थेला ओळखले जाते.

2) वसंत शिक्षण संस्था:

सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी बंजारा समाजातील व बहुजन समाजातील लोकांना प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण घेता यावे म्हणून 1964 मध्ये दारव्हा येथे सुशिक्षित बंजारा नवयुवकांनी वसंत शिक्षण संस्था स्थापन केले. या संस्थेच्या अंतर्गत बारा शैक्षणिक शाखा असून, दोन कनिष्ठ महाविद्यालय, तीन प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय व सात प्राथमिक विद्यालय आहेत. या संस्थेच्या शाखा दारव्हा, दिग्रस, मानोरा, महागाव, कारंजा व किनवट येथे असून सध्या सचिन प्रतापसिंह

आडे या संस्थेचे व्यवस्थापन कार्यकारिणीचे प्रमुख म्हणून कार्य करित आहे.

वरील पैकी दोन्ही शैक्षणिक संस्था प्रारंभीच्या काळात सामुहिक प्रयत्नातून स्थापन झाल्या असून या संस्थेपासून प्रेरणा घेवून बंजारा समाजातील इतर लोकनेत्यांनी पश्चिम विदर्भामध्ये ठिकठिकाणी शैक्षणिक संस्था स्थापन केले म्हणून बंजारा समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीमध्ये परिवर्तन झाल्याचे दिसतात.

3) श्री गोविंदसिंह राठोड शिक्षण संस्था:

ही संस्था स्थानिक तसेच ग्रामीण क्षेत्रातील व्याप्तीच्या असून अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर तालुक्यामध्ये दहातोंडा या गावी स्थापन केलेले आहेत. या संस्थे अंतर्गत एकूण पाच शाखा असून पहिल्या तीन प्राथमिक व माध्यमिक तसेच नंतरच्या काळातील दोन पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा आहेत. या संस्थेच्या माध्यमातून अकोला व मुर्तिजापूर परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी चालना दिल्या जातो. त्यासाठी महाविद्यालयीन स्तरावर योजना व उपक्रम राबवितात.

4) प्रतिभा शिक्षण प्रसारक मंडळ:

प्रतिभा शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना अकोला जिल्ह्यातील बार्शिटाकळी तालुक्यामध्ये जनुना या ग्रामीण खेडेगावी झालेली आहेत. या संस्थेच्या अंतर्गत आठ शाखा असून, दोन कला व वाणिज्य महाविद्यालय, तीन आश्रमशाळा, एक प्राथमिक शाळा, एक माध्यमिक विद्यालय आणि एक अंगणवाडी असून खाजगीरित्या शिक्षण विद्यार्जनाचे कार्याबरोबरच व्यवसायिक शिक्षणही दिल्या जातो. म्हणून येथील विद्यार्थी विविध कारखान्यात विशेष रोजगार करित असल्याचे दिसतात.

5) बंजारा समाजाच्या इतर शैक्षणिक संस्था:

- अ) सेवादास महाराज शिक्षण संस्था, कासारखेड, ता. बारिश्टाकळी, जि. अकोला या संस्थे अंतर्गत व्यावसायिक व पर्यटक विद्यार्जन म्हणून तिन प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयाचे व्यवस्थापन केला जातो. या शैक्षणिक संस्थेची एक शाखा अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुक्यातील लालखेड येथे प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा आहेत.
- ब) स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, झरंडी, ता. पातूर, जि. अकोला या संस्थेच्या अंतर्गत सहा शाखा असून संस्थेत प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून समस्या निवारण करण्याचे विविध उपाययोजना सुचविले जातात.
- क) सामकी माता शिक्षण व क्रीडा प्रसारक मंडळ, उमरी (बु.) व जय जनता एज्युकेशन सोसायटी (फुलउमरी) या दोन्ही शैक्षणिक संस्थेच्या एकाच व्यवस्थापन समितीच्या देखरेखीच्या नियंत्रणात असून त्यांचा सात शैक्षणिक शाख मंगरुळनाथ व मानोरा या तालुक्याच्या परिसरातील विद्यार्थ्यांना या शिक्षण संस्थेव्दारे शिक्षण दिले जाते.

पश्चिम विदर्भातील बंजारा समाजाच्या शैक्षणिक संस्थेचा विस्तार ग्रामीण तसेच शहरी विभागातील प्रमुख ठिकाणी शैक्षणिक ईमारती उभारल्यामुळे बंजारा शैक्षणिक संस्थेमध्ये बहुजन विद्यार्थ्यांची संख्या पाच हजाराच्यावरती आहे. त्यांना उच्च व व्यावसायिक शिक्षण दिल्यामुळे त्यांचे आर्थिक परिस्थितीमध्ये परिवर्तन झाल्याचे दिसते. म्हणून या संस्थेचा विस्तार संपूर्ण पश्चिम विदर्भामध्ये झालेला दिसून येतो.

पश्चिम विदर्भातील बंजारा समाजाच्या शैक्षणिक संस्थेचे विकासातील योगदान:

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी पंचाहत्तर वर्षापर्यंत पश्चिम विदर्भातील बंजारा शैक्षणिक संस्थेच्या बहुआयामी विकासकार्याच्या धोरणामुळे सामाजिक, आर्थिक, राजकिय व सांस्कृतिक घटकांतर्गत विविध परिवर्तन घडून आले. बंजारा समाजाच्या शैक्षणिक संस्था शाश्वत व बहुआयामी मानव्यविज्ञान शाखेच्या दर्जेदार संस्थेचे आधुनिकिकरणामुळे येथील समाजामध्ये मुल्यधारीत परिवर्तन होवून ते वैज्ञानिक दृष्टीकोणातून भविष्यातील जगाचे अंदाज बांधू लागले. शाश्वत शिक्षणामुळेच समाजाचे नेतृत्व व सामाजिक सेवा करता येते. याची जाणीव झाल्यावर समाजातील अंधश्रद्धा, जुन्या परंपरा व पोषाखातील अपेक्षीत परिवर्तन होवून व्यवसाय व रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहराच्या ठिकाणी लोकसमुदायाचे स्थलांतरण होतांना दिसते. बंजारा शैक्षणिक संस्था विद्यापीठाच्या अनेक कल्याणकारी योजना, अभ्यासक्रम, प्रशासन आणि महाविद्यालयाच्या मुल्यांकनास आपला सक्रिय सहभाग नोंदवितात. समाजातील विषमतेला आळा घालन समाज परिवर्तनाला चालना देतात.

बंजारा शैक्षणिक संस्थेच्या विकासवादी भूमिकेतून पश्चिम विदर्भातील युवकांच्या रोजगाराची संधी वाढल्यामुळे आर्थिक व्यवसायाची विविध दालने खुले झाले. अभियांत्रिकी व वैद्यकिय शिक्षणाचा विस्तार केल्यामुळे रोजगाराची संधी वाढून बहुजन समाजाच्या कौटुंबिक उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दिसते. आधुनिक व व्यवसायिक शिक्षणाला चालना दिल्यामुळे पश्चिम विदर्भातील पायाभुत विकास, ग्रामोद्योग, कारखाने, संरक्षण खाते, वीज निर्मिती केंद्र, महाकाय जलप्रकल्पाची बांधणी, माहिती व जनसंपर्क, पंचायतराज विकास विभाग इत्यादी विभागामध्ये युवकांना आपल्या

कौशल्यानुसार पदावरील सेवा बहुजन वर्गाला देता आले. त्याचप्रमाणे राजमहामार्ग रेल्वे, हवाई वाहतुक व देशाच्या अवकाश संशोधन केंद्र इन्सो मध्ये सुध्दा पश्चिम विदर्भाला सुवर्ण सेवा करण्याची संधी मिळाली. म्हणून बंजारा शैक्षणिक संस्थेचे योगदान खरोखर अतुलनीय आहेत.

बंजारा शैक्षणिक संस्थेने भारताच्या व महाराष्ट्राच्या नेतृत्व करणारी राजकिय लोकनेत्याची पिढी निर्माण केले. बंजारा शैक्षणिक संस्थेने महाराष्ट्राला दोन मुख्यमंत्री आणि दरवर्षी डझनवारीने आमदार व खासदार पश्चिम विदर्भाच्या राजकिय नेतृत्वासाठी नव्याने उदयाला येतात. या संस्थेतील शिक्षित महिला पंचायतराज प्रशासन व्यवस्थेचे नेतृत्व करतात. पश्चिम विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्थानिक पातळीवर विविध जातीसमुहाचे लोक राजकिय नेतृत्व करतांना दिसून येतात. बंजारा शैक्षणिक संस्थेने शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार केल्यामुळे राष्ट्राचे तसेच राज्याचे आणि पंचायतराज प्रशासन व्यवस्थेचे प्रभावी व दर्जेदार नेतृत्व उभे केल्याचे दिसून येतात.

निष्कर्ष:

पश्चिम विदर्भ हा अमरावती विद्यापीठाच्या सिमाक्षेत्रात येत असून विद्यापीठा अंतर्गत अनेक महाविद्यालय आहेत. महाविद्यालयाचे शैक्षणिक सत्र, अभ्यासक्रम, प्रशासन व मुल्यांकन हे विद्यापीठाच्या निर्देशानुसार चालतात. पश्चिम विदर्भातील बंजारा शैक्षणिक संस्था याच निर्देशाचे अवलंब करून महाविद्यालयातील विविध उपक्रम, योजना, आणि शैक्षणिक परिषदेचा आयोजन करतात. बंजारा शैक्षणिक संस्थेचे विस्तार आणि विकासामुळे पश्चिम विदर्भातील संपूर्ण समाजघटकांचा विविध अंगाने सामाजिक, आर्थिक, घटकांतर्गत अपेक्षित परिवर्तन झाल्यामुळे हा

आधुनिक समाजघटक भविष्यातील जगाचे अंदाज आपल्यापरीने बांधु लागला आहे.

संदर्भ ग्रंथ सुची:

- 1) R.V.Russel and Hiralal, Tribes and Castes of Central Provinces of India, 1975, Vol. II, Pg.141
- 2) पाटील बळीराम हिरामण, गोर बंजारा लोगो का इतिहास, प्रकाशक, बळीराम पाटील स्मारक समिती, यवतमाळ, 1936, पृ. क्र.221
- 3) राठोड मोतीराज (प्रा.) गोर बंजारा जनजाती का इतिहास, विद्या प्रकाशन, मोहा, 1994, पृ.क्र.34
- 4) राठोड आत्माराम कनिराम, गोरबंजारा इतिहास व लोकजीवन, गोरवट प्रकाशन, मोहा, 1994, पृ.क्र.17
- 5) जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ (वार्षिकी विशेषांक) अजिंक्य प्रिन्टर्स, पुसद, 2010, पृ.क्र.14
- 6) जाधव वसंत किसनराव (प्रा.) आधुनिक महाराष्ट्रातील परिवर्तनाचा इतिहास, विद्या प्रकाशन, नागपूर, 2005, पृ.क्र.37
- 7) चव्हाण गोविंद, बंजारा पुकार, (साप्ताहिक) दिवाळी विशेषांक, 2010, पृ.क्र.68
- 8) जाधव रमेश आत्माराम (डॉ) गोरवाणी, (बंजारा शैक्षणिक विशेषांक) प्रकाशन, अखिल भारतीय बंजारा साहित्य सम्मेलन, वाशिम, 2012. पृ.क्र.74
- 9) Sant Gadgebaba Amravati University, Annual Report-2000